

Б. А. Насібулін, Н. С. Бадюк, О. А. Гоженко, В. М. Сірман, Н. М. Дігтяр,
А. І. Гоженко

**ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН НИРОК
ПРИ ФЕНІЛГІДРАЗИНОВОМУ УРАЖЕННІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РОЗЧИНУ NaCl
ТА РОЗЧИНУ NaHCO₃**

ДПІ Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України

Summary. Nasibulin B. A., Badiuk N. S., Gozhenko O. A., Sirman V. M., Digtyar N. M., Gozhenko A. I. **COMPARATIVE ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF KIDNEYS IN PHENYLHYDRAZINE INJURY USING NaCl SOLUTION AND NaHCO₃ SOLUTION.** – *Ukrainian Research Institute for Medicine of transport, Odessa; e-mail: badiuk_ns@ukr.net.* A study was conducted on the comparative assessment of morphological changes in the kidneys when animals took a 1% NaCl solution and a mixture of 0.75% NaCl and 0.36% NaHCO₃ solutions against the background of phenylhydrazine intoxication. The work was performed on 66 white Wistar rats of autobred breeding with a body weight of 180-200 g, taking into account the requirements of EU and Ukrainian regulatory documents. The research results showed that taking a 1% NaCl solution against the background of phenylhydrazine intoxication reduces the structural manifestations of ARF: the number of fragmented capillary glomeruli decreases, the number of renal corpuscles with inclusions in Bowman's spaces and tubular swelling of the epithelium and spatial inclusions in the lumens decreases. The number of interstitial layers of a normal appearance increases. In cases of taking a mixture of NaCl and NaHCO₃ solutions, the above-described positive changes increase: no eosinophilic inclusions were found in Bowman's spaces; such inclusions are present in individual tubules, medulla tubules without visible changes, like most interstitial layers. The authors believe that the introduction of NaHCO₃ into the body of the affected animal promotes leaching of urine, which prevents massive crystallization of hemoglobin in the renal tubules and reduces the degree of kidney damage.

Key words: kidneys, phenylhydrazine, NaCl, NaHCO₃, acute kidney injury, acute renal failure.

Реферат. Насібулін Б. А., Бадюк Н. С., Гоженко О. А., Сірман В. М., Дігтяр Н. М., Гоженко А. І. **ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН НИРОК ПРИ ФЕНІЛГІДРАЗИНОВОМУ УРАЖЕННІ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ РОЗЧИНУ NaCl ТА РОЗЧИНУ NaHCO₃.** Проведено дослідження щодо порівняльної оцінки морфологічних змін нирок при прийомі тваринами 1% розчину NaCl та суміші розчинів 0,75% NaCl та 0,36% NaHCO₃ на тлі фенілгідрозинової інтоксикації. Роботу виконано на 66 білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 180-200 г з урахуванням вимог нормативних документів ЄС та України. Результати досліджень показали, що прийом 1% розчину NaCl на тлі фенілгідрозинової інтоксикації зменшує структурні прояви ГНН: знижується число фрагментованих капілярних клубочків, зменшується кількість ниркових тілець з включеннями в боуменових просторах і каналцевим набуханням епітелію і просторовими включеннями в просвітах. Збільшується кількість інтерстиціальних прошарків звичного вигляду. У випадках прийому суміші розчинів NaCl та NaHCO₃ відзначається посилення вищеписаних позитивних змін: у боуменових просторах не виявлено еозинофільних включень; такі включення присутні в окремих каналцях, каналці мозкової речовини без видимих змін, як більшість інтерстиціальних прошарків.

Автори вважають, що введення в організм ураженої тварини NaHCO_3 сприяє вилуженню сечі, що запобігає обширній кристалізації гемоглобіну в ниркових каналцях і знижує ступінь пошкодження нирок.

Ключові слова: нирки, фенілгідазин, NaCl , NaHCO_3 , гостре пошкодження нирок, гостра ниркова недостатність.

Вступ. Фенілгідазин і його похідні спочатку використовувалися як жарознижувальні засоби або засоби для лікування поліцитемії. Водночас були повідомлення, що ця сполука пошкоджує еритроцити та викликає вторинні порушення селезінки та нирок. У зв'язку з цим завдяки його здатності фенілгідазин протягом багатьох років використовували для відтворення експериментальної анемії у тварин.

Останнім часом доведено, що фенілгідазин як гемолітична отрута може спричинити гостре пошкодження нирок (ГПН), аж до гострої ниркової недостатності [3, 4]. Встановлено, що основним патогенетичним механізмом гострої ниркової недостатності при гемолізі є блокада просвіту ниркових каналців кристалізованим у сечі з кислим рН гемоглобіну [2].

Раніше нами було показано, що пиття щурами 0,9 % розчину хлориду натрію на тлі розвитку гострої ниркової недостатності знижує ступінь ураження нирок, підвищує швидкість клубочкової фільтрації та знижує рівень азотемії [3, 4, 5]. Виходячи з наявних даних, ми припустили, що надходження в організм тварини з фенілгідрозинової гострої ниркової недостатності хлориду натрію може надавати ренопротекторну дію, а спільне пиття розчину хлориду натрію і бікарбонату натрію і завдяки залужуванню сечі останнім може посилювати цей лікувальний ефект.

Виходячи з вищесказаного, **метою роботи** було проведення порівняльного морфологічного аналізу ниркової паренхіми у щурів фенілгідрозинової ГНН, які отримували розчин хлориду натрію та суміші розчинів хлориду натрію та бікарбонату натрію.

Матеріали та методи

Матеріалом даної роботи послужили дані, отримані при дослідженні 66 білих щурів лінії Вістар аутобредного розведення масою тіла 180-200 г. Роботи проводилися з дотриманням вимог нормативних документів ЄС та України [2, 3]. Відповідно до завдань роботи тварини були ранжовані на 4 групи:

I група – 15 щурів – інтактні тварини, які перебували в стандартних умовах віварію та послужили контролем.

II група – 17 щурів, яким одноразово підшкірно вводили 10 мг/кг фенілгідазину.

III група – 17 щурів, яким на тлі одноразового введення підшкірно 10 мг/кг фенілгідазину отримували в режимі вільного напування 1% розчин NaCl .

IV група – 17 щурів, які на фоні одноразового підшкірного введення 10 мг/кг фенілгідазину в режимі вільного напування отримували суміш розчинів 0,75 % NaCl і 0,36 % розчину NaHCO_3 .

Через 72 години після введення фенілгідазину, коли чітко виявляли функціональні порушення нирок, тварин виводили з досвіду декапітацією під легким ефірним наркозом [6, 7]. Видобували нирки, які фіксували 24 години в 4 % розчину фенілгідазину.

Після фіксації матеріал проводили через спирти зростаючої концентрації і заливали целоїдин за загальноприйнятною методикою.

З одержаних блоків готували гістологічні зрізи завтовшки 7-9 мкм. Препарати фарбували гематоксин-еозинном та досліджували під світловим мікроскопом з оцінкою змін у нефронах та їх складових.

Результати та обговорення

Візуальне макроскопічне дослідження нирок тварин із усіх піддослідних груп не виявило відмінностей від нирок контрольних тварин. Довжина нирок 16-19 мм, поверхня гладка блискуча, капсула знімається легко, тканина нирок має коричнево-червоне забарвлення.

Дослідження гістологічних препаратів нирок щурів через 72 години після введення

фенілгідразину в дозі 10 мг/кг виявило наступні зміни. У кірковій речовині нирок ниркові тільця розташовуються нерівномірно, формуючи скупчення. Ниркові тільця округлі, боуменова мембрана ціла щільна. Частина капілярних клубочків звичайного виду, частина – фрагментована, у деяких тільцях капілярні клубочки зморщені. Між петлями фрагментованих капілярних клубочків діapedезно вийшли еритроцити та включення (невеликі) гомогенних мас. У тільцях з округлими капілярними клубочками в капілярах ендотелій набряклий, між петлями капілярів включення гомогенних мас.

Боуменовий простір розширений, часто містить еозинофільні включення. Звивисті каналці в цілому без грубих змін, хоча частина з них закриті та заповнені невпорядкованими епітеліоцитами, в епітеліоцитах зустрічаються вакуолі, а в просвіті значної частини каналців визначаються гомогенні еозинофільні маси (рис. 1). Прямі каналці також мають набряклий епітелій з вакуолами в цитоплазмі частини їх. Гомогенні маси визначаються у просвіті деяких каналців. Інтерстиціальні прошарки розширені, в них визначаються фіброзні волокна і лімфоцити, що розташовуються з різною щільністю розподілу, а також еритроцити та лімфоцити є навколо частини тілець. Внутрішньониркові судини розширені.

Рис. 1. Нирка щура з фенілгідразиновою інтоксикацією. Звивисті каналці з еозинофільними масами у просвіті. Каналець заповнений невпорядкованими епітеліоцитами.

Фарб. Гематоксилін-еозин. 3б. $\times 300$.

У щурів, які на тлі одноразового введення фенілгідразину в дозі 10 мг/кг отримували в режимі вільного напування 1% розчин NaCl, у кірковій речовині ниркові тільця розташовуються групами. У переважній більшості ниркових тілець боуменова капсула щільна однорідна, в деяких вона потовщена за рахунок розпушування. Капілярні клубочки округлі, лише у деяких тільцях вони фрагментовані. Ендотеліоцити в капілярах набрякли зі збільшеними ядрами та базофільною цитоплазмою. Між петлями капілярів поодинокі еритроцити. Боуменові простори розширені і в деяких із них білкові включення. Навколо деяких ниркових тілець скупчення, але не густі, лімфоцитів.

Покручені ниркові каналці звичайного виду, у просвіті деяких з них еозинофільні включення та еритроцити (рис. 2). У таких каналцях епітеліоцити набрякли. Канальці мозкової речовини характеризуються набуханням епітеліоцитів, інших відмінностей від контролю не виявлено. Інтерстиціальні прошарки здебільшого розширені за рахунок скупчення лімфоцитів, здебільшого звичайні вузькі. Внутрішньониркові судини розширені.

Фіброзних волокон в інтерстиціальних прошарках не виявлено.

Рис. 2. Нирка щура, який отримувач 1% розчин NaCl на тлі фенілгидразинової інтоксикації. Частина каналців з набуханням епітелію, частина з еозинофільними масами та/або еритроцитами у просвіті. Фарб. Гематоксилін-еозин. Зб.: $\times 300$.

Дослідження гістологічних препаратів нирок щурів, які на тлі одноразового підшкірного введення 10 мг/кг фенілгидразину отримували в режимі вільної напування суміш розчинів 0,75 % NaCl та 0,36 % NaHCO₃, отримували наступне.

У кірковій речовині ниркові тільця розташовуються групами, вони округлої форми. Боуменова мембрана однорідна щільна, хоча в деяких ниркових тільцях визначаються ділянки її розпушення. Капілярні округлі клубочки, цитоплазма епітеліоцитів базofilьна, набрякла. Епітеліоцитів та білкових включень між капілярними петлями не визначається. Боуменові простори розширені. У деяких тільцях у цих просторах дрібні еозинофільні включення. Простір навколо ниркових тілець не містить еритроцитів або лімфоцитів. Внутрішньониркові судини повнокровно розширені.

Звивисті каналці звичайного вигляду, епітелій лише в деяких каналцях набряклий. Еозинофільні включення визначаються у просвіті лише в поодиноких звивистих каналцях.

Канальці мозкової речовини без видимих змін. Інтерстиціальні прошарки здебільшого тонкі щільні, в деяких є фібропласти та скупчення еритроцитів.

Таким чином, результати наших досліджень показали, що фенілгидразин викликає появу в нирках ознак гострого пошкодження: фрагментація та зморщування капілярних клубочків, вихід еритроцитів та еозинофільних мас у боуменовий простір. В інтерстиції з'являються лімфоїдні елементи, судини нирок розширені.

Отримані піддослідними пацюками 1% розчину NaCl знижує вираженість проявів гострого пошкодження нирок: зменшується кількість фрагментованих капілярних клубочків, не виявлено діapedез еритроцитів, зменшується утворення еозинофільних мас. У випадках, коли піддослідні тварини на тлі введення фенілгидразину отримували суміш розчинів 0,75 % NaCl та 0,36 % NaHCO₃, пошкодження нирок було незначним, зберігався лише невеликий вихід еозинофільних мас у боуменовий простір у ниркових тільцях.

Результати морфологічних досліджень підтверджуються даними про зменшення ступеня азотемії, судячи з концентрації креатиніну в плазмі крові, який підвищувався після введення фенілгидразину, але на фоні пиття 1% розчину хлориду натрію зменшувалася. Пиття розчинів хлориду і бікарбонату натрію практично нормалізувало концентрацію

креатиніну. Отже, запропонована технологія використання для пиття розчинів 0,75% NaCl і 0,36% NaHCO₃ має нефропротекторний ефект при фенілгідразинової нефропатії.

Отримані дані дозволяють рекомендувати апробацію цієї технології при ГПН, що виникають при дії гемолітичних отрут. Розробка такого методу ренопротекції актуальна у зв'язку з тим, що в Європі мали місце у 2014-2015 роках летальні випадки внаслідок інфікування токсичним штамом кишкової палички, у патогенезі якої поряд з токсичним пошкодженням судин важливим був гемолітичний ефект з розвитком ГПН та ГНН [8, 9].

Отже, технології ренопротекції зі зменшенням кристалізації гемоглобіну в ниркових каналцях та збільшенням швидкості струму сечі можуть бути складовою терапії таких станів.

Важливо відзначити, що застосування такої технології не тільки сприятиме зменшенню гіпоксичного ураження нирок [10], але і перешкоджатиме зменшенню кількості функціонуючих нефронів [11].

Література/References:

1. Rajagopal RE, Balasabramanian M, Kalyanaraman S. – Phenylhydrozine hydrochlorid induced dosedependent embryo cytotoxicity in zebrafish. – *Bioinformation*, 2019. – Apr15: 15(4): 255-260. doi: 10.6026/97320630015255.

2. Директива 2010/63/EU Европейского парламента и совета от 22 сентября 2010 г. по защите животных, используемых в научных целях. – *Official Journal L 276*, 20.10.2010. – P.0033-0079 [*Directive 2010/63/EU of the European Parliament and the Council of September 22, 2010 on the protection of animals used for scientific purposes.* – *Official Journal L 276*, 20.10.2010. – P.0033-0079].

3. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України № 249 від 01.03.2012. – Офіційний вісник України від 06.04.2012. – 2012., № 24. стор. 82, стаття 942 код акту 60909/2012 [*Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine No. 249 dated March 1, 2012.* – *Official Gazette of Ukraine dated 04/06/2012.* – 2012., No. 24. p. 82, Article 942, Act Code 60909/2012].

4. Kristal N.V., Gozhenko A.I., Sirman V.M. Pathophysiology of kidney. Kyiv: 2017, 230 p.

5. Mulay S.R., ShiMax, Anders H.S. Novel insights into Crystalindced kidney injury. *Kidney Di. (Basel)*. 2018; 4(2): 49-57. doi: 10/1159/000487671.

6. А. И. Гоженко. Энергетическое обеспечение основных почечных функций и процессов в норме и при повреждении почек. Автореферат на соискание степени доктора медицинских наук. Черновцы. – 1987. – 39 с. [A. I. Gozhenko. *Energy supply of the main renal functions and processes in normal conditions and in case of kidney damage. Abstract for the application for the degree of doctor of medical sciences. Chernivtsi - 1987. - 39 p.*]

7. О.Ф. Возіанов, А.І. Гоженко, О.С. Федорук. Гостра ниркова недостатність. Одеса. – 2003. – 398 с. [O.F. Vozianov, A.I. Gozhenko, O.S. Fedoruk *Acute renal failure. Odessa. - 2003. - 398 p.*]

8. А.И. Гоженко. Патофизиология почек: от эксперимента к клинике. Одесса. – 2013. 39с. [A. I. Gozhenko *Kidney pathophysiology: from experiment to clinic. Odessa. – 2013. 39 p.*]

9. Директива 2010/63/EU Европейського парламента та Ради від 22.09.2010 про захист тварин, що використовуються для наукових цілей. – *Official Journal L 276*, 20.10.2010. – P. 0033-0079 [*Directive 2010/63/EU of the European Parliament and the Council of 22.09.2010 on the protection of animals used for scientific purposes.* – *Official Journal L 276*, 20.10.2010. - P. 0033-0079].

10. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 249 від 01.03.2012. – Офіційний вісник України від 06.04.2012. – 2012. – № 24. – стор.82, стаття 942. – код акту 60909/2012 [*Order of the Ministry of Education and Science, Youth and Sports No. 249 dated March 1, 2012.* – *Official Gazette of Ukraine dated 04/06/2012.* – 2012. – No. 24. – page 82, article 942. – act code 60909/2012].

11. А.И. Гоженко, В.Ю. Карагаускас, С.И. Доломатов. Влияние водной и осмотических нагрузок при экспериментальной нефропатии, вызванной хлоридом ртути. *Нефрология.* – 2002. – 6(3). – с. 72-74 [A. I. Gozhenko, V. Yu. Karagauskas, S.I. Dolomatov.

Influence of water and osmotic loads in experimental nephropathy caused by mercuric chloride. Nephrology. - 2002. - 6(3). - with. 72-74].

12. Lucas GNC, Leitao ACC, Alencar R.L., Xaviez RMF, Daher E.F., da Silva Junior G.B. Pathophysiological aspects of nephropathy caused by non-steroidal anti-inflammatory drug. J. Brasnephrol. 2019; 41 (1): 124-130. Doi: 20.1590/2175-8239-JBN-2018-D 109.

13. А.И. Гоженко. Патогенез токсической нефропатии. Актуальные проблемы медицины транспорта. 2006, № 4. – С. 9 – 15 [13. A.I. Gozhenko Pathogenesis of toxic nephropathy. Actual problems of transport medicine. 2006, No. 4. - P. 9-15]

14. Marky K., Spanou L. Acute kidney injury: Definition, Pathophysiology and Clinical Phenotypes. Clin. BioChem. Rev. 2016; 37 (2): 85-98.

15. Rochal Laurentino M., Castelo L.R., Silva Lee S.A., Cozzi, Bush E.L., Rabb H. Distant Organ Dysfunction in Acute Kidney Injury: A. Review Am. J. Kidney Dis. 2018, 72(6): 846-56. doi: 10.1053/j.ajkd. 2018. 03.028/

Внесок авторів/authors' contribution

Автори зазначають про рівномірний вклад в концепцію, написання та затвердження статті. Автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding: Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці.

Отримано позитивне рішення комісії з біоетики ДП УНДІ МТ МОЗУ (протокол № 6 від 11.08.2023). Дослідження проводилися згідно «Європейська конвенція щодо захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях», 1986 (додаток №2); «Міжнародні рекомендації (етичний кодекс) щодо проведення медико-біологічних досліджень з використанням тварин», прийняті у 1985 році Радою міжнародних наукових організацій (додаток №3);

Заява про доступність даних.

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів.

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Робота надійшла в редакцію 27.11.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування